

Ancaman Mikroplastik Yang Tersembunyi bagi Kesehatan Biota Laut dan Manusia
Najwan Al Wafi (2310423001), Departemen Biologi, FMIPA
Universitas Andalas

Pada paper ini saya memilih bidang kajian ekologi dan fisiologi dalam pembahasan topic saya yaitu Ancaman Mikro Plastik Yang Tersembunyi Bagi Kesehatan Laut dan Manusia. Topic yang saya angkat membahas bagaimana bagian kecil dari plastik (Mikroplastik) begitu berpengaruh pada biota laut hingga sampai ke manusia yang dimana ini luput dari perhatian. Dengan menggunakan kajian ekologi dan fisiologi kita dapat mengetahui bagaimana mikropolastik begitu mempengaruhi lingkungan serta fisiologi dari hewan maupun manusia. Mikroplastik yang sudah mendominasi pada perairan laut dapat di makan oleh plankton karna ukurannya yang kecil. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia tidak hanya berasal dari biota laut yang terkontaminasi mikroplastik tetapi bisa juga berasal dari garam laut yang sudah terkontaminasi mikroplastik.

Sampah di lautan
(Agung, 2021)

Sumber utama mikroplastik
(Taylor & Francis)

Sampah plastik ada setidaknya lebih dari 8 juta ton yang dibuang ke laut setiap tahunnya dimana 70% dari sampah ini berasal dari aktivitas manusia di daratan (Brin, 2024). Secara umum sampah di laut berasal dari 2 sumber utama, yaitu dari aktivitas manusia di sekitar pantai atau laut, dan dari sampah daratan yang terbawa oleh angin atau arus air. Melihat data hasil pemantauan sampah laut oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Buku “Statistik Kualitas Air, Udara, dan Tutupan Lahan” Tahun 2020, penyumbang jenis sampah laut tertinggi didominasi jenis Kantong Plastik buram/bening (Titania Nurrahim,2023). Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tingkat pencemaran di perairan laut Indonesia tercatat sebesar 1.772,7 gram sampah per meter persegi pada tahun 2020. Total volume sampah di lautan Indonesia diperkirakan mencapai 5,75 juta ton, dengan sampah plastik menjadi kontributor terbesar, yakni sekitar 35,4 persen dari keseluruhan jumlah tersebut (Mita, 2023).Mikroplastik merupakan partikel plastik berukuran sangat kecil, biasanya didefinisikan sebagai potongan plastik dengan diameter kurang dari 5 milimeter. Beberapa di antaranya bahkan berukuran mikroskopis, hanya bisa dilihat dengan mikroskop (Octoriani, W, 2026).Mikroplastik dapat berasal dari 2 sumber utama yaitu mikroplastik primer (sengaja diproduksi kecil) dan mikroplastik sekunder (pecahan dari sampah plastik yang lebih besar) (Supit, 2022). Banyaknya sampah yang bersumber dari daratan terutama dari kawasan pesisir

maka perlu di lakukannya edukasi serta edukasi kepada masyarakat agar sampah di lautan tidak semakin banyak di lautan (Sudrajat, 2026).

Plankton adalah organisme renik yang hidup melayang-layang mengikuti pergerakan air. Plankton dalam perairan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu phytoplakton dan zooplankton. Zooplankton ditemukan pada semua kedalaman air, karena memiliki kekuatan untuk bergerak, meskipun lemah mereka mampu naik ke atas dan turun ke bawah (Setiawati, 2018). Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa terdapat jenis zooplankton di lautan yang dapat memakan mikroplastik yang beredar di lautan yaitu zooplankton dengan jenis Copepoda. Copepoda memakan mikroplastik karena makanan utama dari Copepoda yaitu fitoplankton bercampur dengan mikroplastik sehingga tidak sengaja termakan oleh Copepoda. Beberapa fitoplankton menghasilkan zat kimia dimetil sulfida (DMS) yang dimana ini dimanfaatkan oleh copepoda sebagai sinyal adanya makanan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mikroplastik yang dilapisi zat dimetil sulfida (DMS) lebih banyak dimakan oleh Copepoda (Lindeque, P, 2022). Copepoda yang mengkonsumsi mikroplastik biasanya nafsu makan mereka berkurang 40% dari biasanya yang mengakibatkan ukuran telur mereka kecil dan juga meminimalkan kelahirannya. Bahan kimia dalam plastik dapat menimbulkan risiko bagi satwa liar laut. Plastik penuh dengan bahan kimia yang membuatnya lebih berwarna, tahan api, dan lebih mudah dibentuk menjadi berbagai produk. Sinar matahari dapat menyebabkan sampah plastik menjadi rapuh, sehingga memungkinkan bahan kimia ini keluar. Hewan yang memakan plastik dapat terpengaruh oleh bahan kimia. Contohnya kami menemukan senyawa bahan kimia yang disebut benzofenon, yang melindungi plastik dari kerusakan akibat sinar matahari yang kuat hal ini merangsang berkembang kopepoda lebih cepat dari biasanya (Cole, M, 2019). Mikroplastik yang termakan oleh zooplankton dapat berpindah, contoh apabila zooplankton tersebut dikonsumsi oleh penci maka penci tersebut juga terakumulasi mikroplastik hal ini terjadi karena mikroplastik tidak hancur termakan oleh zooplankton sehingga aliran mikroplastik terus berpindah sesuai dengan jaring makanan yang dimana semakin tinggi tingkatan trofik makan semakin tinggi juga akumulasi mikroplastik (Syabila, 2025).

Mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia salah satunya lewat jalur makanan misalnya ketika mengonsumsi ikan atau organisme air yang tercemar selain itu pengawetan menggunakan garam dan pemakaian wadah makanan berbahan plastik ikut berkontribusi pada masuknya mikroplastik ke dalam makanan (Arthur, 2009). Mikroplastik bukan hanya bersumber dari biota laut saja tetapi juga dapat bersumber dari bumbu masakan yang sering digunakan seperti pada garam (Supriyo, 2024). Proses pembuatan garam secara tradisional yaitu dengan cara air laut yang sudah di ambil akan di jemur menggunakan wadah oleh pengrajin garam seperti pada bambu, air yang terkandung dalam garam akan mengalami penguapan oleh cahaya matahari dan yang tersisa hanya garam yang membentuk kristal (Muntalim, M, 2020). Pada wilayah pesisir di Indonesia ditemukan mikroplastik yang terkandung dalam garam seperti pada daerah Pati kelimpahan mikroplastik yang ditemukan yaitu 306,67 partikel/kg, pada pasar di wilayah Pallengu kelimpahan mikroplastik yang ditemukan yaitu 106,67 partikel/kg - 3.753 partikel/kg, dan pada pasar terong kelurahan bontoalo ditemukan 40 partikel/kg - 110 partikel/kg (Rahmah A, 2025). Mikroplastik yang

masuk kedalam tubuh manusia dengan jumlah yang sedikit namun dalam waktu yang lama akan mengakibatkan jumlah mikroplastik di dalam tubuh manusia semakin banyak hal ini akan mengakibatkan penyakit. Mikroplastik yang terakumulasi dalam tubuh dapat mengakibatkan beberapa penyakit seperti iritasi kulit, gangguan pernafasan, gangguan pencernaan, gangguan metabolisme hingga penyakit kanker (Ghosh, S, 2023).

Sampah plastik yang berada di lautan baik secara sengaja maupun tidak sengaja akan berdampak bagi semua kelangsungan makhluk hidup. Plankton yang memakan mikroplastik itu karena senyawa kimia dari di hasilkan sangat mirip dengan senyawa fitoplankton yang mereka konsumsi yaitu zat dimetil sulfida (DMS) jadi mikroplastik bukan makanan utama melainkan adanya kemiripan zat yang di hasilkan oleh mikroplastik. Mikroplastik dapat masuk kedalam tubuh manusia melalui beberapa cara salah satunya melalui makanan. Mikroplastik yang tanpa sadar bisa masuk melalui makanan yang dikonsumsi seperti *seafod*/ Olahan biota laut tetapi pada saat ini mikroplastik dapat masuk melalui bumbu masakan sehari hari yaitu garam konsumsi hal ini karena air laut yang di gunakan sebagai bahan baku sudah terkontaminasi mikroplastik. Penyakit yang dapat ditimbulkan oleh mikroplastik dapat berupa iritasi kulit, gangguan pernafasan, gangguan metabolisme hingga penyakit kanker.

Daftar Pustaka

- Agung Sandy Lesmana, Mohammad Fadil Djailani (2022). *Matahari terbenam di atas Padang* [Foto]. Unsplash. unsplash.com
- BRIN. (2024). *BRIN dorong inovasi untuk menangani sampah plastik di lautan* [Press release]. Badan Riset dan Inovasi Nasional. <https://brin.go.id/press-release/120586/brin-dorong-inovasi-untuk-tangani-sampah-plastik-di-lautan>
- Cole, M., Coppock, R., Lindeque, P. K., Altin, D., Reed, S., Pond, D. W., et al. 2019. Effects of nylon microplastic on feeding, lipid accumulation, and moulting in a coldwater copepod. *Environ. Sci. Technol.* 53:7075–82. doi: 10.1021/acs.est.9b01853
- Ghosh, S., et al. (2023). Microplastics as an Emerging Threat to The Global Environment and Human Health. *Sustainability*, 15(14), pp. 10821.
- Lindeque, P. K., Cole, M., Coppock, R. L., Lewis, C. N., Miller, R. Z., Wilson-McNeal, A. J. R., et al. 2020. Are we underestimating microplastic abundance in the marine environment? A comparison of microplastic capture with nets of different mesh-size. *Environ. Pollut.* 265(Pt. A):114721. doi: 10.1016/j.envpol.2020.114721
- Mita Defitri.(2023). *Sampah plastik di lautancam makhluk lautan*. Waste4Change. <https://waste4change.com/blog/sampah-plastik-di-laut-ancam-makhluk-lautan/>
- Muntalim, M., Purnamasari, I., Prihatini, E. S., & Rosyidah, N. K. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Garam Dengan Metode Rumah Garam Prisma Di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. *Journal Grouper*, 1-9.
- Supit, A., Tompodung, L., & Kumaat, S. (2022). Mikroplastik sebagai Kontaminan Anyar dan Efek Toksiknya terhadap Kesehatan Microplastic as an Emerging Contaminant and its Toxic Effects on Health. *Jurnal Kesehatan*, 13(1), 199-208.

- Supriyo, E., Julianto, M. E., & Mawarganis, A. O. (2024). Kandungan mikroplastik pada garam dapur (Microplastics content in salt). *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 1642–1652
- Titania Nurrahim.(2023). *Indonesia Darurat Sampah Plastik Laut*. <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-sampah-plastik-laut>
- Octoriani, W., Nuryadin, D. F. E., Ridwan, S. P., Febrianti, S., Aryuni, V. T., Mubarok, M. R., & Panguale, M. R. (2026). *Mikroplastik perairan: analisis, dampak, dan solusi*. Kamiya Jaya Aquatic.
- Setiawati, S., Izmiarti, I., & Nofrita, N. (2018). Komposisi dan struktur komunitas zooplankton di Danau Diatas, Sumatera Barat. *Bioeksperimen: Jurnal Penelitian Biologi*, 4(2), 10-15.
- Syabila, H. D., Nofrita, N., & Nurdin, J. (2025). Microplastics contamination in sediments and pensi clams (*Corbicula sumatrana* Clessin) in the waters of Lake Singkarak. *Biological Environment and Pollution*, 5(2), 144-153.
- Sudrajat, J., Aziz, R., & Nurdin, J. (2026). Hubungan Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Masyarakat Terhadap Timbulan Sampah Laut. *Jurnal Research Ilmu Pertanian*, 6(1), 152-158.
- Arthur, Courtney; Baker, Joel; Bamford, Holly (January 2009). "[Proceedings of the International Research Workshop on the Occurrence, Effects and Fate of Microplastic Marine Debris](#)". NOAA Technical Memorandum.